

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565252>

Абдурафиков Б.А.

*студент группы 7А-19 ТМ Алмалыкского филиала ТГТУ им. И.
Каримова*

Абдашимова М.М.

*студент группы 7А-20 ТМ Алмалыкского филиала ТГТУ им. И.
Каримова*

Хакимова М.Н.

*студент группы 7А-19 ТМ Алмалыкского филиала ТГТУ им. И.
Каримова*

Теплообменник – агрегат, предназначенный для передачи тепла от одного носителя к другому. Основные конструктивные типы этих устройств: регенераторные и рекуператорные. Наиболее распространен рекуператорный тип, в котором теплоносители разделены перегородкой. Самым популярным в рекуперативной группе является кожухотрубчатый аппарат. Принцип действия кожухотрубного теплообменника заключается в рекуперативном обмене теплоэнергией, который позволяет нагреть или охладить практически любой носитель до требуемой температуры.

Функциональные возможности

Кожухотрубный теплообменник обеспечивает:

- нагрев, охлаждение или установку равновесия между температурами двух сред;
- возможность обмена тепловой энергией между двумя средами, находящимися в разном агрегатном состоянии, – жидкостями, газами, парогaзами;
- возможность изменения физического состояния вещества.

Устройство может выполнять функции подогревателя, испарителя, конденсатора. Преимущества:

- надежность, прочность, относительно невысокая стоимость;
- удобные для монтажа формы;
- значительная площадь теплообмена при компактных габаритах;
- работа с веществами в различных агрегатных состояниях;
- механическая устойчивость к гидравлическим ударам;
- возможность использования в загрязненных средах.

У этого агрегата, изготовленного полностью из металла, один основной недостаток – значительная масса. Технические параметры обуславливают востребованность трубчатых теплообменных аппаратов в нефтехимии и добывающих отраслях. А использование устройства в разнообразных и сложных эксплуатационных условиях потребовало создания целого перечня модификаций, приспособленных к решению определенного круга задач.

Конструкция и принцип работы кожухотрубного теплообменника

Основные эл

ементы, входящие в состав агрегата, независимо от его модификации:

- цилиндрический кожух;
- наружные патрубки – входящие и отводные;
- пучок бесшовных труб одинакового диаметра, закрепленный решетками, трубы имеют диаметр 12-57 мм, могут располагаться вертикально или горизонтально;
- днище – плоское или сферической формы.

Принцип действия:

- в трубы поступает рабочий поток №1;
- во внутреннюю полость цилиндра направляется поток среды №2;
- среды обмениваются тепловой энергией через разделительную стенку без непосредственного контакта друг с другом, один поток охлаждается, второй нагревается.

Разновидности конструкций кожухотрубных теплообменников

В зависимости от запланированной области применения, выбирают модели с жестким, полужестким, нежестким кожухом, вертикального или горизонтального расположения, одно или многоходовые. Конфигурация аппарата, его длина, число трубок обуславливают:

- скорость перемещения среды;
- энергоэффективность;
- коэффициент теплопередачи.

Металлы для изготовления аппаратов выбираются, в зависимости от характеристик рабочих сред, с которыми они будут контактировать. При конструировании новых модификаций разработчики старались устранить основной недостаток этого агрегата – физическое расширение или сужение стальных элементов при транспортировке холодных и горячих сред. Серийно выпускают кожухотрубчатые теплообменники описанных ниже видов.

С температурными компенсаторами на корпусе

Эта конструкция характерна для теплообменников, предназначенных для работы при невысоких давлениях и высоких температурах. Температурные линейные деформации кожуха уравниваются с помощью компенсаторов – сильфоновых, сальниковых, линзовых.

Система с плавающей головкой

плавающей головкой

В конструкции такого агрегата имеется плавающая головка, жестко не связанная с кожухом. Служит для соединения трубок. При температурном воздействии среды изменяется длина трубок, вызывая свободное перемещение головки внутри корпуса. Такая конструкция обеспечивает отсутствие деформаций кожуха и равномерное распределение напряжений.

Она применяется в технологических процессах, не предусматривающих сильного загрязнения трубок, или при возможности их простой очистки.

Для обеспечения эффективной работы всех кожухотрубных теплообменников, особенно функционирующих в контакте с загрязненными средами, необходимо выполнение профилактических мероприятий. Они заключаются в аккуратной очистке внутренней поверхности трубок с исключением вероятности их повреждения и в своевременном устранении протечек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – М., 2005. – 576 с. ISBN 5-98535-006-1.
2. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А.Г. Касаткин. – М.: ООО «Издательский дом Альянс», 2005. – 753 с. ISBN 5-98353-005-3.
3. Дытнерский, Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии / Ю.И. Дытнерский. Изд. 3-е. В 2-х кн.: Часть 1. Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. М.: Химия, 2002. – 400 с.
5. Дытнерский, Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию / Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский. – 5-е изд., стереотипное. – М.: ООО «Издательский дом Альянс», 2010. – 496 с. ISBN 917-5- 903034-87-1.